

ПСИХОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 159.923

DOI: 10.5281/zenodo.18825680

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СВОЕЙ ЖИЗНЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ЖИТЕЛЕЙ ДНР

© 2026 С.А. Вильдгрубе

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

ORCID 0009-0006-2901-6120

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются особенности временной перспективы, переживания смыслового кризиса, уровня надежды и диспозиционного оптимизма у жителей ДНР в зависимости от выраженности травматического воздействия. Проведённое исследование позволило получить целостное представление о том, каким образом в условиях длительной социальной нестабильности трансформируется жизненная перспектива личности и какие психологические механизмы лежат в основе этих изменений. В центре внимания находилась не отдельная характеристика личности, а интегративное образование, отражающее способность человека выстраивать образ будущего, удерживать жизненные цели и воспринимать собственный жизненный путь как осмысленный и связный процесс. Результаты теоретического анализа и эмпирического исследования подтвердили, что жизненная перспектива не формируется изолированно. Она складывается на пересечении пережитого опыта, временной организации жизненного пути и личностных ресурсов, поддерживающих ориентацию на будущее. В условиях переживания кризисных и травматических событий именно это образование оказывается наиболее уязвимым, поскольку травматизация затрагивает не только эмоциональное состояние, но и глубинные механизмы смысловой и временной регуляции.

Ключевые слова: жизненная перспектива, жизненный путь, экстремальные условия, травматическое воздействие, личностные ресурсы.

Для цитирования: Вильдгрубе С.А. Представление о своей жизненной перспективе жителей ДНР / С.А. Вильдгрубе // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 1. — С. 200–213. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18825680>.

Введение. Проблема жизненных перспектив личности является одной из ключевых в современной психологии, поскольку она отражает глубинные механизмы осознания человеком своего будущего, целей и смыслов жизни. Актуальность данной темы обусловлена не только внутренними факторами — неуверенностью в собственных возможностях, неясностью целей, недостатком саморегуляции, — но и внешними обстоятельствами, которые оказывают непосредственное влияние на жизненный путь личности. В условиях боевых действий, социальной нестабильности и неопределённости проблема формирования жизненных перспектив становится особенно значимой, поскольку человек вынужден пересматривать свои ценности, приоритеты и стратегию жизни в целом [7, с 3].

Среди множества качеств, определяющих жизненную и временную перспективу личности, выделяются такие системообразующие характеристики, как чёткость целей и ценностных ориентаций, трудолюбие, творческое отношение к деятельности, готовность к риску, независимость, лидерские качества, стремление к профессиональному и личностному росту, а также потребность в высоком качестве результатов собственного труда. Развитие этих качеств способствует осознанию жизненного пути и способности к его конструктивному построению даже в сложных жизненных обстоятельствах.

Жизненный путь человека представляет собой совокупность событий, среди которых встречаются кризисные и травматические моменты, оказывающие значительное влияние на дальнейшее развитие личности. По мнению С.Л. Рубинштейна, подобные «узловые моменты жизненного пути» формируют сценарий жизни человека, во многом определяя его психическое и физическое состояние [10, с. 13]. В современных условиях жители Донецкой Народной Республики переживают именно такие периоды, когда война и внешние обстоятельства становятся сильнейшими детерминантами внутреннего мира, мировоззрения и жизненного выбора.

Исследование жизненных перспектив жителей ДНР позволяет понять, каким образом экстремальные условия влияют на формирование целей, мотивации и отношения к будущему, а также какие внутренние ресурсы и механизмы самоорганизации помогают личности сохранять целостность и способность к планированию. Важным практическим аспектом становится поиск таких форм психологической помощи, которые были бы одновременно бережными, экологичными и достаточно глубокими.

Цель исследования состоит в выявлении особенностей жизненной перспективы жителей Донецкой Народной Республики и определении связи этих особенностей с выраженностью травматического воздействия и личностными ресурсами.

Объект исследования: жизненная перспектива личности.

Предмет исследования: особенности временной перспективы, переживания смысложизненного кризиса, уровня надежды и диспозиционного оптимизма у жителей ДНР в зависимости от выраженности травматического воздействия.

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между ухудшением способности видеть жизненную перспективу и прохождением кризисных ситуаций, при этом большая выраженность травматического воздействия связана с менее адаптивными профилями временной перспективы, более выраженным смысложизненным кризисом и более низкими показателями надежды и оптимизма.

Теоретико-методологическую основу исследования составили: концепции жизненного пути и самоопределения личности С.Л. Рубинштейна и К.А. Абульхановой-Славской, идеи временной перспективы К. Левина, Ж. Нюттена, Ф. Зимбардо, а также труды М.Р. Гинзбурга, В.И. Ковалёва и К.К. Платонова, в которых раскрывается взаимосвязь мотивационной, ценностной и временной структур личности.

Для реализации целей исследования был использован комплекс психодиагностических методик, подобранных в соответствии с представлением о жизненной перспективе как интегративном психологическом образовании. Подбор диагностического инструментария осуществлялся с учётом необходимости охвата различных аспектов отношения личности ко времени и будущему, а также с ориентацией на валидность и надёжность используемых методик. В основе диагностической модели лежит положение о том, что жизненная перспектива формируется на пересечении трёх ключевых компонентов: особенностей временной ориентации личности, переживания осмысленности жизненного пути и наличия ресурсов позитивного ожидания будущего.

Дополнительно учитывается выраженность травматического воздействия как фактор, потенциально влияющий на данные характеристики.

В данной работе были использованы следующие *методы*: теоретические — анализ, сравнение, систематизация психологических сведений по теме исследования. Шкала оценки влияния травматического события IES-R (Impact of Event Scale — Revised) для исследования посттравматических и кризисных состояний и оценки субъективной выраженности переживания травматического события. Особенности временной организации жизненного опыта исследуются с помощью опросника временной перспективы Ф. Зимбардо (Zimbardo Time Perspective Inventory, ZTPI). Для оценки состояния смысловой сферы используется опросник смысловжизненного кризиса К.В. Карпинского, разработанный в рамках экзистенциально-психологического подхода к изучению нарушений жизненной целостности. Оценка личностных ресурсов позитивного ожидания будущего осуществляется с помощью двух взаимодополняющих методик: шкалы надежды С. Снайдера (Adult Hope Scale) и теста диспозиционного оптимизма Ч. Шейера и М. Карвера (Life Orientation Test, LOT). Статистическая обработка данных включает методы описательной статистики, корреляционный и регрессионный анализ.

Эмпирическое исследование жизненной перспективы личности проводилось в условиях длительной социальной нестабильности, характеризующейся хроническим стрессовым воздействием, неопределённостью жизненных ориентиров и необходимостью постоянной адаптации к изменяющимся условиям среды. Выбор исследуемой группы был обусловлен необходимостью изучения жизненных перспектив у лиц, находящихся в ситуации продолжительного социального напряжения, но при этом сохраняющих активную социальную и профессиональную позицию.

В исследовании приняли участие 113 человек, из них 62 женщины и 51 мужчина, в возрасте от 22 до 47 лет. Все респонденты являются жителями Донецкой Народной Республики и на момент проведения исследования проживали в условиях сохраняющейся социальной и экономической нестабильности. Указанный возрастной диапазон охватывает период ранней и средней взрослости, который в психологической литературе рассматривается как этап активного профессионального и личностного самоопределения, формирования устойчивых жизненных целей и долгосрочного планирования.

Обращение именно к данному возрастному периоду методологически обосновано положениями Б.Г. Ананьева, рассматривавшего взрослость как этап интеграции личностных, профессиональных и смысловых структур. В этом возрасте жизненная перспектива приобретает особую значимость, поскольку человек одновременно опирается на уже накопленный жизненный опыт и активно проектирует своё будущее. В условиях социальной нестабильности именно на данном этапе наиболее отчётливо проявляются нарушения или, напротив, сохранность способности к долгосрочному целеполаганию и планированию.

Формирование выборки носило целенаправленный характер. Все участники исследования включены в различные виды профессиональной деятельности, что позволяет рассматривать их как социально активных субъектов жизнедеятельности. Это соответствует позиции С.Л. Рубинштейна о необходимости анализа личности в контексте реальных условий её жизни, поскольку жизненная перспектива формируется и проявляется в системе конкретных жизненных отношений и форм активности.

Однородность выборки по социальному контексту и жизненным условиям при наличии индивидуальных различий в личностных характеристиках создаёт благоприятные условия для анализа того, каким образом в сходной внешней ситуации

могут по-разному формироваться временная перспектива, переживание жизненного смысла и ожидания будущего.

Основная часть. На первом этапе эмпирического анализа была проведена обработка первичных диагностических данных с целью получения общей статистической картины распределения исследуемых показателей в выборке. Данный этап направлен не на интерпретацию взаимосвязей между переменными, а на описание количественных характеристик полученных результатов, что позволяет сформировать представление о вариативности показателей и обосновать последующий корреляционный и регрессионный анализ. В соответствии с логикой исследования первоначально была проанализирована выраженность травматического воздействия у респондентов с помощью шкалы оценки влияния травматического события IES-R.

Для трёхуровневого описания распределения показателей по шкале IES-R выборка была разделена на три интервала, отражающие низкий, средний и высокий уровень выраженности травматического воздействия. В качестве ориентиров использовались реальные значения баллов, что позволило сохранить смысловую интерпретируемость показателей.

К низкому уровню были отнесены значения до 35 баллов включительно. В эту группу вошло 19 человек (16,8% выборки). Данные показатели отражают относительно невысокую субъективную выраженность травматического переживания. Это не означает отсутствие травматического опыта как такового, однако свидетельствует о том, что интенсивность интрузий, избегания и гипервозбудимости выражена умеренно или слабо, что может быть связано либо с меньшей степенью воздействия событий, либо с более сохраненными механизмами психологической регуляции.

Средний уровень (от 36 до 65 баллов) оказался наиболее представленным и включил 70 человек (61,9% выборки). Это основной массив респондентов, демонстрирующих выраженное, но не предельное влияние травматических событий. Подобные значения характерны для состояний, при которых травматический опыт уже оказывает заметное влияние на эмоциональное состояние и повседневное функционирование, но при этом сохраняется способность к адаптации и поддержанию жизненной активности.

К высокому уровню (66 баллов и выше) отнесены 24 человека (21,2% выборки). В этой группе фиксируются наиболее выраженные показатели субъективного воздействия травматического опыта, что может проявляться в частых навязчивых воспоминаниях, избегании напоминаний о событиях и устойчивом внутреннем напряжении. Наличие такой доли респондентов в выборке указывает на то, что для значимой части участников травматический опыт остаётся актуальным и психологически нагруженным.

Подобное распределение свидетельствует о высокой вариативности показателей в выборке. При доминировании среднего уровня присутствуют как респонденты с относительно благополучным переживанием травматического опыта, так и лица с выраженными признаками посттравматического напряжения. Это создаёт благоприятные условия для дальнейшего корреляционного и регрессионного анализа, поскольку обеспечивает достаточный разброс значений по ключевой переменной исследования.

Следующим этапом описательного анализа были рассмотрены показатели временной перспективы личности, полученные с помощью опросника временной перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI). Данная методика позволяет оценить, каким образом в сознании человека распределяется значимость прошлого, настоящего и будущего,

а также выявить преобладающий тип временной ориентации, оказывающий влияние на мотивацию, поведение и способность к планированию жизненного пути.

Среднее значение по шкале «Негативное прошлое» составило 3,194 балла, что находится в зоне умеренной выраженности. Данный показатель свидетельствует о том, что восприятие прошлого у респондентов нельзя охарактеризовать как резко негативное, однако элементы болезненных воспоминаний и неприятных переживаний всё же присутствуют в структуре временной перспективы. Прошлое не является полностью нейтральным или исключительно позитивным фоном жизненного опыта, а содержит эмоционально нагруженные элементы, которые могут оказывать влияние на текущее состояние и ожидания будущего. Учитывая социальный контекст, в котором находятся участники исследования, подобный уровень негативной фиксации на прошлом выглядит закономерным и отражает наличие травматически окрашенных воспоминаний, не переходящих при этом в тотальную пессимистическую реконструкцию жизненного опыта.

Среднее значение по шкале «Позитивное прошлое» оказалось достаточно высоким и составило 3,925 балла. Это указывает на сохранность у большинства респондентов способности воспринимать свой жизненный путь как значимый и ценный, несмотря на наличие кризисных событий. Прошлое не только содержит болезненные эпизоды, но и осмысливается как опыт, способствующий развитию и формированию личности. Подобное сочетание умеренно выраженного негативного прошлого и достаточно высокого позитивного прошлого свидетельствует о том, что у респондентов сохраняется относительно целостное и не разрушенное восприятие собственной биографии. Прошлый опыт не обесценивается полностью и не рассматривается исключительно через призму травмы.

Среднее значение по шкале «Фаталистическое настоящее» составило 2,826 балла, что ближе к нижней границе среднего диапазона. Это говорит о том, что для большинства участников исследования характерно отсутствие выраженной установки на беспомощность и предопределённость судьбы. Настоящее не воспринимается как полностью неподконтрольное воле человека. Данный результат имеет важное значение в контексте исследования, поскольку демонстрирует сохранность у респондентов ощущения субъективного контроля над собственной жизнью даже в условиях внешней нестабильности.

Показатель по шкале «Гедонистическое настоящее» равен 3,333 балла, что отражает умеренную ориентацию на получение удовольствия в настоящем моменте. Это не говорит о выраженной импульсивности или стремлении к рискованному поведению, а скорее свидетельствует о попытке сохранить эмоциональный баланс за счёт ориентации на текущие положительные переживания. В условиях неопределённости подобная стратегия может выполнять компенсаторную функцию, позволяя снижать уровень внутреннего напряжения.

Наиболее значимым с точки зрения жизненной перспективы является показатель по шкале «Будущее», который составил 3,888 балла. Данный результат указывает на достаточно выраженную ориентацию респондентов на будущее, наличие целей и планов, а также сохранность способности к долгосрочному планированию. Несмотря на травматический социальный контекст, участники исследования демонстрируют ориентацию на достижение будущих результатов и готовность выстраивать собственную жизненную стратегию.

В целом профиль временной перспективы в исследуемой выборке характеризуется сочетанием умеренной эмоциональной нагруженности прошлого, сохранного

позитивного отношения к жизненному опыту, низкой выраженности фаталистических установок, умеренной ориентации на настоящее и достаточно выраженной ориентации на будущее. Такой профиль свидетельствует о том, что у большинства респондентов сохраняется целостная временная структура жизненного опыта и способность воспринимать своё будущее как значимое и поддающееся планированию, несмотря на условия длительной социальной нестабильности.

Далее рассмотрим показатели переживания смысложизненного кризиса, полученные с помощью опросника К. В. Карпинского. Данная методика направлена на выявление степени нарушенности субъективной целостности жизненного пути, утраты осмысленности целей и ощущения разрыва между прошлым, настоящим и будущим.

Более половины выборки демонстрирует низкие показатели смысложизненного кризиса. Это говорит о том, что несмотря на условия социальной нестабильности и переживание травматических событий, у значительной части респондентов сохраняется субъективная целостность жизненного пути, ощущение связности прошлого, настоящего и будущего, а также наличие осмысленных жизненных ориентиров.

Почти треть выборки находится в зоне среднего уровня. Для этих людей характерно ощущение определённой фрагментации жизненного опыта, снижение ясности целей, колебания в восприятии будущего. Это не разрушение жизненной перспективы, но уже зона психологического напряжения, где травматический опыт начинает заметно влиять на систему смыслов.

Высокий уровень выявлен у 18 человек. Здесь речь идёт уже о выраженном смысложизненном кризисе, при котором нарушается субъективная связность жизненного пути, снижается значимость будущего и усиливается ощущение внутренней дезорганизации.

Среднее значение по шкале смысложизненного кризиса в исследуемой выборке составило 134,558 балла, что соответствует зоне умеренно выраженных кризисных переживаний, но не указывает на тотальную утрату осмысленности жизненного пути. Данный показатель отражает состояние, при котором у значительной части респондентов наблюдаются определённые затруднения в смысловой регуляции жизни, однако эти затруднения не носят разрушительного характера и не приводят к полной дезорганизации жизненной перспективы.

Полученный результат важно рассматривать в контексте распределения по уровням. Более половины выборки демонстрирует низкие значения кризиса, что говорит о сохранности субъективной целостности жизненного пути. Тем не менее средний показатель смещён в сторону умеренного повышения, что свидетельствует о том, что даже у тех респондентов, кто формально попадает в «низкий» диапазон, присутствуют элементы смыслового напряжения. Это указывает на то, что кризисные переживания носят не эпизодический, а фоновый характер и отражают влияние длительной социальной нестабильности на систему жизненных ориентиров.

Показатель на уровне 134 баллов говорит о том, что у части респондентов уже возникают сложности с восприятием собственной жизни как целостного и последовательного процесса. Жизненный путь начинает восприниматься менее структурированным, снижается чёткость границ между значимым и второстепенным, могут возникать сомнения в ценности ранее принятых жизненных решений и ориентиров. Это не выраженная апатия и не тотальное ощущение бессмысленности, но состояние внутренней неопределённости, при котором человек испытывает затруднения в упорядочивании жизненных целей и ценностей.

Важно отметить, что подобный уровень смысложизненного кризиса хорошо согласуется с результатами по шкалам временной перспективы. У респондентов сохраняется ориентация на будущее и позитивное восприятие прошлого, однако на этом фоне присутствует умеренное ощущение фрагментарности жизненного пути. Иными словами, человек продолжает строить планы и видеть будущее, но при этом испытывает внутренние сомнения в устойчивости этих планов и в их смысловой наполненности.

Средний балл указывает также на наличие рассогласования между тем, что человек считает важным на уровне осознанных ценностей, и тем, что фактически реализуется в его повседневной жизни. Это может проявляться в ощущении непродуктивности усилий, снижении удовлетворённости результатами собственной деятельности и внутреннем переживании нереализованности, несмотря на сохранение социальной активности.

Таким образом, полученные данные позволяют говорить не о глубоком экзистенциальном кризисе, а о состоянии смыслового напряжения, характерного для жизни в условиях хронической нестабильности. Это состояние проявляется в частичной дезорганизации жизненных ориентиров, снижении уверенности в значимости происходящего и усложнении процесса выстраивания внутренне согласованной жизненной стратегии. Именно такой уровень кризисности создаёт предпосылки для выявления его взаимосвязей с временной перспективой, надеждой, оптимизмом и выраженностью травматического воздействия на последующих этапах анализа.

Далее в рамках описательного анализа были рассмотрены показатели личностного ресурса позитивного ожидания будущего, полученные с помощью шкалы надежды С. Снайдера. Данная методика позволяет оценить степень сохранности у личности способности к целеполаганию, поиску путей достижения целей и внутренней мотивационной энергии, направленной на их реализацию.

Распределение показателей по шкале надежды Снайдера показало, что 25 человек (22,1%) имеют низкий уровень надежды, 72 человека (63,7%) — средний уровень и 16 человек (14,2%) — высокий уровень. Таким образом, подавляющее большинство респондентов находится в зоне средних значений, что уже само по себе указывает на сохранность у основной части выборки способности к целеполаганию и ощущению внутренних ресурсов для движения к будущему.

Средний балл по выборке составил 33,690 балла, что уверенно относится к среднему уровню выраженности надежды. Данный показатель свидетельствует о том, что в целом у респондентов присутствует способность видеть пути достижения целей и сохраняется определённая мотивационная энергия для их реализации, однако эта способность не носит выражено устойчивого и высокоресурсного характера.

Такой уровень надежды отражает состояние, при котором человек способен формулировать цели и представлять способы их достижения, но при этом может испытывать сомнения в собственных возможностях, колебания в уверенности и периодическое снижение внутренней мотивации. Это не состояние беспомощности, но и не состояние выраженной целенаправленности и внутренней уверенности. Подобная картина характерна для людей, находящихся в условиях длительной неопределённости, когда необходимость планировать будущее сочетается с осознанием нестабильности внешней ситуации.

Важно отметить, что относительно небольшая доля респондентов с высоким уровнем надежды указывает на то, что устойчиво выраженный ресурс целеполагания и уверенности в достижении целей сохраняется лишь у части участников исследования. В то же время наличие пятой части выборки с низкими значениями демонстрирует

группу лиц, для которых ощущение путей достижения целей и внутренняя мотивация существенно ослаблены.

Таким образом, средний показатель по шкале надежды отражает умеренную сохранность личностного ресурса ориентации на будущее, при которой способность к целеполаганию присутствует, но находится под влиянием факторов, снижающих устойчивость мотивационной направленности личности. Это создаёт предпосылки для анализа взаимосвязи данного показателя с временной перспективой, выраженностью травматического воздействия и переживанием смысложизненного кризиса.

Завершающим этапом описательного анализа стали показатели диспозиционного оптимизма, полученные с помощью теста Ч. Шейера и М. Карвера. Данная методика позволяет оценить устойчивую личностную установку на ожидание благоприятного исхода жизненных событий и отражает обобщённое отношение человека к будущему.

Распределение показателей по тесту диспозиционного оптимизма показало, что 22 человека (19,5%) имеют низкий уровень оптимизма, 70 человек (61,9%) — средний уровень и 21 человек (18,6%) — высокий уровень. Таким образом, как и в случае со шкалой надежды, основная часть выборки сосредоточена в зоне средних значений, что указывает на относительную сохранность позитивного ожидания будущего при отсутствии его выраженной устойчивости.

Средний балл по выборке составил 13,611 балла, что уверенно относится к среднему уровню диспозиционного оптимизма. Данный показатель отражает состояние, при котором у респондентов присутствует склонность ожидать благоприятное развитие событий, однако эта установка не носит ярко выраженного и устойчивого характера. Люди с подобными значениями не демонстрируют ни выраженного пессимизма, ни ярко выраженного оптимистического взгляда на жизнь. Их отношение к будущему можно охарактеризовать как сдержанно-позитивное.

Такой уровень оптимизма говорит о том, что участники исследования в целом не склонны воспринимать будущее исключительно в негативном свете, однако и не обладают устойчивой внутренней уверенностью в благоприятном исходе жизненных событий. Это состояние характерно для людей, находящихся в условиях длительной неопределённости, когда сохраняется способность надеяться на положительное развитие событий, но одновременно присутствует осторожность и внутренние сомнения.

Важно отметить, что почти пятая часть выборки демонстрирует низкие показатели оптимизма, что указывает на группу лиц с выраженными пессимистичными ожиданиями и сниженной верой в благоприятное будущее. В то же время сопоставимая по численности группа с высокими показателями демонстрирует устойчивую позитивную установку, позволяющую сохранять внутреннюю опору даже в условиях нестабильности.

Таким образом, средний показатель диспозиционного оптимизма отражает умеренную сохранность позитивного отношения к будущему, при которой оптимизм присутствует как личностная характеристика, но находится под влиянием внешних стрессовых факторов. Это создаёт важные предпосылки для анализа взаимосвязи данного ресурса с временной перспективой, переживанием смысложизненного кризиса и выраженностью травматического воздействия на последующих этапах исследования.

Обобщённый анализ результатов по всем использованным методикам позволяет выстроить целостный психологический профиль исследуемой выборки и понять, каким образом в условиях длительной социальной нестабильности организована жизненная перспектива личности.

Использование корреляционного анализа обусловлено задачей проверки основной гипотезы исследования, предполагающей наличие взаимосвязи между выраженностью

травматического воздействия и особенностями жизненной перспективы личности, представленными временной ориентацией, переживанием смыслового кризиса, уровнем надежды и диспозиционного оптимизма. Корреляция позволяет определить не только наличие связи между показателями, но и её направление и силу, что даёт возможность увидеть общую картину взаимозависимостей между исследуемыми психологическими переменными.

Применение данного метода особенно важно в рамках настоящего исследования, поскольку речь идёт о комплексном психологическом образовании, формирующемся под влиянием нескольких взаимосвязанных факторов. Корреляционный анализ позволяет установить, каким образом изменения в выраженности травматического воздействия соотносятся с особенностями временной перспективы, а также как личностные ресурсы связаны с переживанием смысловой целостности жизненного пути.

Корреляционный анализ проводился с использованием программы SPSS Statistics, что обеспечило точность вычислений и корректность обработки полученных данных. На основании результатов корреляции становится возможным выявить ключевые направления взаимосвязей между переменными и подготовить основу для последующего регрессионного анализа, направленного на определение вклада отдельных показателей в структуру жизненной перспективы личности.

Все корреляционные связи статистически значимы на уровне $p < 0,01$ (двусторонняя проверка). Анализируются только связи между показателями разных методик; корреляции между шкалами внутри одной методики (например, между шкалами ZPTI) здесь не рассматриваются.

Корреляции

		IESR	Негативное прошлое	Позитивное прошлое	Фаталистическое настоящее	Гедонистическое настоящее	Будущее	ШСК	ШН	ШДО
IESR	Корреляция	1	,665**	-,654**	,560**	-,557**	-,623**	,819**	-,919**	-,860**
	Пирсона									
	Знач. (двухсторонняя)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	113	113	113	113	113	113	113	113	113
Негативное Прошлое	Корреляция	,665**	1	-,460**	,432**	-,349**	-,377**	,522**	-,624**	-,540**
	Пирсона									
	Знач. (двухсторонняя)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	113	113	113	113	113	113	113	113	113
Позитивное Прошлое	Корреляция	-,654**	-,460**	1	-,318**	,382**	,452**	-,503**	,543**	,612**
	Пирсона									
	Знач. (двухсторонняя)	,000	,000		,001	,000	,000	,000	,000	,000
	N	113	113	113	113	113	113	113	113	113
Фаталистиче- скоеНастоя- щее	Корреляция	,560**	,432**	-,318**	1	-,296**	-,295**	,527**	-,454**	-,480**
	Пирсона									
	Знач. (двухсторонняя)	,000	,000	,001		,001	,002	,000	,000	,000
	N	113	113	113	113	113	113	113	113	113

Гедонистическое Настоящее	Корреляция Пирсона	-,557**	-,349**	,382**	-,296**	1	,357**	-,524**	,516**	,481**
	Знач. (двухсторонняя)	,000	,000	,000	,001		,000	,000	,000	,000
	N	113	113	113	113	113	113	113	113	113
Будущее	Корреляция Пирсона	-,623**	-,377**	,452**	-,295**	,357**	1	-,531**	,609**	,603**
	Знач. (двухсторонняя)	,000	,000	,000	,002	,000		,000	,000	,000
	N	113	113	113	113	113	113	113	113	113
ШСК	Корреляция Пирсона	,819**	,522**	-,503**	,527**	-,524**	-,531**	1	-,775**	-,773**
	Знач. (двухсторонняя)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	113	113	113	113	113	113	113	113	113
ШН	Корреляция Пирсона	-,919**	-,624**	,543**	-,454**	,516**	,609**	-,775**	1	,798**
	Знач. (двухсторонняя)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	113	113	113	113	113	113	113	113	113
ШДО	Корреляция Пирсона	-,860**	-,540**	,612**	-,480**	,481**	,603**	-,773**	,798**	1
	Знач. (двухсторонняя)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	113	113	113	113	113	113	113	113	113

** . Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Совокупная картина выявленных взаимосвязей демонстрирует не набор разрозненных корреляций, а целостную структуру, в которой показатели травматического воздействия, временной перспективы, смысловой регуляции и личностных ресурсов образуют единую систему. Полученные результаты позволяют рассматривать жизненную перспективу не как абстрактное представление о будущем, а как сложное психологическое образование, в котором прошлое, настоящее и будущее связаны между собой через переживание смысла и наличие внутренних регуляторов поведения.

Анализ взаимосвязей показывает, что выраженность травматического воздействия сопряжена с существенными изменениями в субъективной организации времени. При усилении травматизации прошлое начинает восприниматься преимущественно в негативных тонах, утрачивая ресурсный характер и превращаясь в источник подтверждения неблагополучия. Одновременно снижается способность воспринимать собственную биографию как ценную и поддерживающую. Настоящее в большей степени окрашивается фаталистическими установками и ощущением зависимости от внешних обстоятельств, что указывает на снижение чувства авторства и контроля над собственной жизнью. Будущее, в свою очередь, теряет выраженность как пространство целей и планов, сокращается горизонт жизненного проектирования.

Параллельно с этим усиливается выраженность смысловозжизненного кризиса. Жизненный путь начинает переживаться как фрагментарный, лишённый внутренней связности и направленности. Нарушается субъективная целостность времени: прошлое не поддерживает, настоящее не воспринимается как управляемое, а будущее перестаёт выступать ориентиром. Это указывает на то, что травматическое воздействие связано не только с эмоциональным напряжением, но и с глубинными изменениями в смысловой организации жизненного пути.

Особенно показательно, что с ростом травматизации существенно снижаются показатели надежды и диспозиционного оптимизма. Это свидетельствует о том, что травматический опыт затрагивает не только эмоциональное состояние, но и базовые личностные ресурсы, обеспечивающие способность человека ставить цели, видеть пути их достижения и ожидать благоприятного исхода событий. Уменьшение надежды отражает снижение мотивационной энергии и ослабление веры в собственную способность влиять на жизненную ситуацию. Снижение оптимизма указывает на изменение общего фона ожиданий будущего, которое начинает восприниматься скорее как неопределённое и неблагоприятное, чем как пространство возможностей.

Взаимосвязи между показателями временной перспективы и личностными ресурсами показывают, что ресурсное восприятие прошлого, способность получать удовольствие от настоящего и ориентация на будущее сопряжены с большей выраженностью надежды и оптимизма и с меньшей выраженностью смысложизненного кризиса. Напротив, фиксация на негативном прошлом и фаталистическое восприятие настоящего связаны с более выраженными кризисными переживаниями и снижением ресурсов позитивного ожидания. Это позволяет говорить о том, что временная перспектива выполняет функцию посредника между травматическим опытом и состоянием смысловой и мотивационной сферы личности.

Таким образом, выявленная структура взаимосвязей полностью соответствует выдвинутой гипотезе исследования. Полученные данные подтверждают, что ухудшение способности видеть жизненную перспективу связано с прохождением кризисных и травматических ситуаций. Более выраженное травматическое воздействие сопряжено с менее адаптивными профилями временной перспективы, более выраженным смысложизненным кризисом и снижением показателей надежды и оптимизма. Корреляционная картина показывает, что все изучаемые показатели образуют интегративный психологический континуум, отражающий степень сохранности или нарушения жизненной перспективы личности в условиях социальной нестабильности.

В этой связи на данном этапе исследования применяется регрессионный анализ, который позволяет рассматривать изучаемые характеристики не изолированно, а в системе их взаимного влияния. Данный метод даёт возможность определить, какие компоненты временной перспективы и какие личностные ресурсы выступают значимыми предикторами выраженности нарушений жизненной перспективы при контроле уровня травматического воздействия. Иными словами, регрессионный анализ позволяет перейти от констатации связей к выявлению направлений прогностического влияния.

Применение регрессионного анализа методологически оправдано представлением о жизненной перспективе как интегративном психологическом образовании, формирующемся под воздействием нескольких взаимосвязанных факторов. В рамках данной модели травматический опыт рассматривается как внешний дестабилизирующий фактор, временная перспектива — как когнитивно-временная организация жизненного пути, а надежда и оптимизм — как внутренние регулятивные ресурсы, поддерживающие способность личности к целеполаганию и проектированию будущего.

Регрессионный анализ проводился с использованием программы SPSS Statistics. В качестве зависимых переменных рассматривались показатели, отражающие степень нарушения жизненной перспективы, а в качестве предикторов — показатели временной перспективы, надежды, оптимизма и выраженность травматического воздействия. Это позволило определить, какие именно параметры оказывают

наибольшее влияние на снижение способности личности видеть и выстраивать своё будущее в условиях социальной нестабильности.

При построении регрессионной модели особое внимание было уделено выбору зависимой и независимых переменных в соответствии с логикой исследования и выдвинутой гипотезой. В качестве зависимой переменной был выбран показатель смысложизненного кризиса, поскольку именно он отражает степень нарушенности целостной жизненной перспективы, связанность прошлого, настоящего и будущего, а также уровень общей осмысленности жизненного пути. Данный показатель позволяет количественно зафиксировать степень дезорганизации жизненной перспективы как интегративного психологического образования. В качестве предикторов были включены выраженность травматического воздействия по шкале IES-R, показатели временной перспективы по опроснику Зимбардо (негативное и позитивное прошлое, фаталистическое и гедонистическое настоящее, ориентация на будущее), а также личностные ресурсы позитивного ожидания будущего — надежда и диспозиционный оптимизм. Такой выбор переменных обеспечивает соответствие регрессионной модели гипотезе исследования и позволяет определить вклад каждого из факторов в выраженность нарушений жизненной перспективы личности.

Сводка модели показывает высокий коэффициент множественной корреляции ($R = 0,842$) и значительное значение коэффициента детерминации ($R^2 = 0,710$). Это означает, что совокупность включённых в модель переменных объясняет 71% вариативности показателя смысложизненного кризиса. Для психологических исследований подобный уровень объясняющей способности модели является высоким и свидетельствует о том, что выбранные показатели действительно отражают ключевые факторы, влияющие на состояние жизненной перспективы личности в условиях социальной нестабильности.

Результаты корреляционного анализа подтверждают статистическую значимость построенной модели ($p < 0,001$), что позволяет рассматривать её как методологически состоятельную и неслучайную. Иными словами, совокупность временных характеристик, травматического воздействия и личностных ресурсов образует систему факторов, имеющих прогностическое значение для выраженности смысложизненного кризиса.

Однако наибольший интерес представляют результаты анализа коэффициентов регрессии, позволяющие определить вклад каждой переменной при одновременном учёте остальных. Статистически значимыми предикторами смысложизненного кризиса оказались только два показателя: выраженность травматического воздействия и уровень диспозиционного оптимизма.

Положительный вклад показателя IES-R свидетельствует о том, что усиление травматического воздействия напрямую связано с ростом выраженности смысложизненного кризиса. Это подтверждает положение о том, что травматический опыт оказывает не только эмоциональное влияние, но и затрагивает глубинные механизмы смысловой регуляции жизненного пути. Чем сильнее человек переживает последствия кризисных событий, тем в большей степени нарушается его способность воспринимать жизнь как осмысленный и связный процесс.

В то же время отрицательный вклад диспозиционного оптимизма указывает на его защитную, компенсаторную роль. При более высоком уровне оптимизма выраженность смысложизненного кризиса снижается, даже при учёте уровня травматического воздействия. Это означает, что устойчивое ожидание благоприятного исхода событий выполняет функцию внутреннего ресурса, способного поддерживать целостность жизненной перспективы в условиях неблагоприятной социальной ситуации.

Особенно показательным является то, что показатели временной перспективы и надежды не продемонстрировали самостоятельного статистически значимого вклада в модель при одновременном учёте других переменных. Это не означает отсутствия их влияния, а указывает на опосредованный характер их связи с нарушениями жизненной перспективы. Временная перспектива и надежда, по-видимому, связаны с состоянием смысловой сферы через влияние травматического опыта и уровень оптимизма, выступая фоновыми, структурирующими компонентами, но не прямыми предикторами кризисного состояния.

Таким образом, регрессионный анализ позволил уточнить структуру выявленных ранее взаимосвязей. Если корреляционный анализ показал высокую связанность всех показателей между собой, то регрессионная модель выявила ключевые факторы, непосредственно влияющие на выраженность смысложизненного кризиса. Полученные результаты демонстрируют, что ведущую роль в нарушении жизненной перспективы играет переживание травматического воздействия, тогда как диспозиционный оптимизм выступает в качестве значимого личностного ресурса, способного снижать степень кризисных переживаний.

Заключение. Таким образом, гипотеза исследования получила эмпирическое подтверждение. Ухудшение способности видеть жизненную перспективу связано с прохождением кризисных ситуаций. Более выраженное травматическое воздействие сопряжено с менее адаптивными профилями временной перспективы, более выраженным смысложизненным кризисом и снижением личностных ресурсов позитивного ожидания будущего.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абульханова-Славская К.А. Соотношение индивидуальности и личности в свете субъектного подхода / К.А. Абульханова-Славская // Мир психологии. Научно-методический журнал. — 2011. — № 1. — С. 22–31.
2. Аганбегян А.Г. Демографическая драма на пути перспективного развития России / А.Г. Аганбегян // Народонаселение. — 2017. — Том. 20. — № 3. — С. 4–23.
3. Белехова Г.В. Опыт применения категории «жизненный цикл» в исследовании экономического поведения населения / Г.В. Белехова // Векторы благополучия: экономика и социум. — 2022. — №1 (44). — DOI: 10.18799/26584956/2022/1/1153.
4. Голощапова Е.С. Изучение влияния осмысленности жизни на построение жизненной перспективы студенческой молодежи / Е.С. Голощапова // Вестник ТГУ. — 2012. — № 9. — С. 138–144.
5. Дуркина О.С. Временная перспектива в картине жизненного пути молодых людей с разным уровнем благополучия в период ранней зрелости / О.С. Дуркина // Актуальные проблемы педагогики и психологии. — 2023. — Т. 4, № 7. — С. 27–36.
6. Махнач А.В. Жизнеспособность студенческой молодежи России в условиях неопределенности / А.В. Махнач, А.И. Лактионова, Ю.В. Постылякова // Образование и наука. — 2022. — № 5. — С. 90–121.
7. Муханова И.Ф. Жизненные перспективы личности: теоретико-методологический аспект / И.Ф. Муханова // Психопедагогика в правоохранительных органах. — 2023. — Т. 28, № 3(94). — С. 269–278.
8. Нехода Е.В. Качество жизни: проблемы измерения / Е.В. Нехода, И.В. Рощина, В.Д. Пак // Вестник Том. гос. ун-та. Экономика. — 2018. — №43. — DOI: 10.17223/19988648/43/7.
9. Расторгуев С.В. Взаимозависимость угроз национальной безопасности и качества жизни в России / С.В. Расторгуев // Власть. — 2020. — Том 28. — № 3. — С. 53–62. — DOI: 10.31171/vlast.v28i3.7296.
10. Рядинская Е.Н. Проявление симптомов посттравматического стрессового расстройства у мужчин и женщин, проживающих в условиях конфликта на востоке Украины / Е.Н. Рядинская // Клиническая и специальная психология. — 2018. — Том 7. № 3. — С. 146–166. DOI: 10.17759/psychjn.2018070309.

REFERENCES

1. Abulkhanova-Slavskaya K.A. (2011). Sootnoshenie individual'nosti i lichnosti v svete sub'ektnogo podkhoda [The relationship between individuality and personality in the light of the subject approach]. *Mir psikhologii. Nauchno-metodicheskii zhurnal*, 1, 22–31. (in Russian)

2. Aganbegyan A.G. (2017). Demograficheskaya drama na puti perspektivnogo razvitiya Rossii [Demographic drama on the path of Russia's prospective development]. *Narodonaselenie*, 20(3), 4–23. (in Russian)
3. Belekhova G.V. (2022). Opyt primeneniya kategorii «zhiznennyi tsikl» v issledovanii ekonomicheskogo povedeniya naseleniya [Experience in applying the category “life cycle” in the study of economic behavior of the population]. *Vektory blagopoluchiya: ekonomika i sotsium*, 1(44). (in Russian)
4. Goloshchapova E.S. (2012). Izuchenie vliyaniya osmyslennosti zhizni na postroenie zhiznennoi perspektivy studencheskoi molodezhi [Studying the influence of meaningfulness of life on building life perspective of student youth]. *Vestnik TGU*, 9, 138–144. (in Russian)
5. Durkina O.S. (2023). Vremennaya perspektiva v kartine zhiznennogo puti molodykh lyudei s raznym urovnem blagopoluchiya v period rannei vzroslosti [Temporal perspective in the picture of the life path of young people with different levels of well-being during early adulthood]. *Aktual'nye problemy pedagogiki i psikhologii*, 4(7), 27–36. (in Russian)
6. Makhnach A.V., Laktionova A.I., Postylyakova Yu.V. (2022). Zhiznesposobnost' studencheskoi molodezhi Rossii v usloviyakh neopredelennosti [Viability of Russian student youth in conditions of uncertainty]. *Obrazovanie i nauka*, 5, 90–121. (in Russian)
7. Mukhanova I.F. (2023). Zhiznennye perspektivy lichnosti: teoretiko-metodologicheskii aspekt [Life perspectives of the individual: theoretical and methodological aspect]. *Psikhopedagogika v pravoohranitel'nykh organakh*, 28(3/94), 269–278. (in Russian)
8. Nekhoda E.V., Roshchina I.V., Pak V.D. (2018). Kachestvo zhizni: problemy izmereniya [Quality of life: measurement issues]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika*, 43. (in Russian)
9. Rastorguev S.V. (2020). Vzaimozavisimost' ugroz natsional'noi bezopasnosti i kachestva zhizni v Rossii [Interdependence of national security threats and quality of life in Russia]. *Vlast'*, 28(3), 53–62. (in Russian)
10. Ryadinskaya E.N. (2018). Proyavlenie simptomov posttravmaticheskogo stressovogo rasstroistva u muzhchin i zhenshchin, prozhivayushchikh v usloviyakh konflikta na vostoке Ukrainy [Manifestation of PTSD symptoms in men and women living in conflict conditions in eastern Ukraine]. *Klinicheskaya i spetsial'naya psikhologiya*, 7(3), 146–166. (in Russian)

Поступила в редакцию 16.01.2026 г.

DPR RESIDENTS' IDEA OF THEIR LIFE PROSPECTS

S.A. Wildgrube

The article addresses the characteristics of time perspective, the experience of a meaningful life crisis, and the level of hope and dispositional optimism among residents of the DPR, depending on the severity of traumatic exposure. The study provided a holistic understanding of the way the individual's life perspective is transformed in conditions of prolonged social instability and the psychological mechanisms underlying these changes. The research does not make a focus on a personality's single characteristic feature. It reveals an integrated structure reflecting a person's ability to construct a vision of the future, to maintain life goals, and to perceive his or her own life path as a meaningful and coherent process. The results of the theoretical analysis and the empirical study confirmed that life perspective is not formed in isolation. It develops at the intersection of lived experience, the temporal organization of the life path, and personal resources that support a focus on the future. During crisis and traumatic events, this structure is particularly vulnerable, as trauma affects not only the emotional state but also the underlying mechanisms of sense and temporal regulation.

Key words: life perspective, life path, extreme conditions, traumatic impact, personal resources.

Вильдгрубе Светлана Александровна.

Кандидат психологических наук, доцент.
Донецкий государственный университет, Российская
Федерация, г. Донецк.
Заведующий кафедрой клинической психологии.
ORCID 0009-0006-2901-6120.
E-mail: S.Vildgrube@mail.ru.

Vildgrube Svetlana Alexandrovna.

Candidate of Psychology, Associate Professor.
Donetsk State University,
Russian Federation, Donetsk.
Head of Clinical Psychology Department.
ORCID 0009-0006-2901-6120.
E-mail: S.Vildgrube@mail.ru.